

**ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХАЛҚАРОР РЕЙТИНГ ВА ИНДЕКСЛАРДА ИШТИРОКИНИ
САМАРАЛИ ТАЪМИНЛАШ – СТРАТЕГИК ЗАРУРАТ****Бекмуродов Адҳам Шарипович**

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ректори,
иқтисод фанлари доктори, профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10137365>

Бизга маълумки, мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги таъминланган ҳамда глобал ишлаб чиқаришнинг муҳим бўғинига айланган кучли иқтисодиётни шакллантириш мақсад қилинган. Шу сабабли мазкур натижаларга эришишга қаратилган самарадорлик кўрсаткичлари сифатида вазифалар белгиланган. Жумладан, мамлакатда қулай инвестицион ва ишбилармонлик муҳитини таъминлаш орқали асосий капиталга киритиладиган инвестициялар ҳажмининг йиллик ўртача 7 фоиз атрофида ўсишини таъминлаш, 2030 йилгача мамлакатимизда 250 миллиард долларлик инвестицияларни жумладан 110 миллиард доллар хорижий инвестициялар жалб қилиш ва ўзлаштириш белгиланган.

Шуни таъкидлаш керакки, Ўзбекистонда кейинги 6-7 йил давр мобайнида амалга оширилган чора-тадбирлар ишбилармонлик муҳитини сезиларли даражада кучайтирди. Иқтисодиётимизнинг халқаро майдондаги рақобатбардошлигини ошириш, барқарор ўсиш суръатларини таъминлаш ва аҳоли турмуш даражасини юксалтиришнинг муҳим шарти ҳисобланган қулай инвестицион муҳитни яратиш борасида амалга ошириш керак бўлган муҳим масалалардан бири бу мамлакатимизни халқаро рейтинг ва индексларда кўрсаткичларини намоён этиш ва яхшилашдир.

Жамиятнинг маълум бир йўналишида ёки кенг қамровли соҳаларида эришилган комплекс кўрсаткичлари бўйича дунё мамлакатларининг халқаро майдондаги рейтингларини белгилаб берувчи халқаро рейтинг агентликлари мавжуд бўлиб, улар ижтимоий-иқтисодий ва молиявий кўрсаткичлар ҳамда ҳуқуқий-демократик давлатнинг шаклланиши билан боғлиқ меъёрларни баҳолашда турли хил усуллардан фойдаланадилар. Усулларнинг турлилиги сабабли инвесторлар ўз таҳлилларида фақатгина битта рейтинг агентлигининг маълумотларига таяниб қолмайди ва бир қатор рейтинг кўрсаткичларини комплекс таҳлили қилишга ҳаракат қиладилар.

Жаҳонда мавжуд халқаро рейтинг ва индексларда, хусусан Ўзбекистон учун устувор этиб белгиланган глобал рейтинг ва индексларда Ўзбекистоннинг иштирокини биз учун, қўйган мақсадларимизга эришиш йўлида етарли даражада деб бўлмайди. Ўзбекистоннинг турли хил халқаро рейтинглар ва индексларда иштироки юқори даражада эмаслиги мамлакатга инвестицияларни, жумладан тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни йўналтирувчи потенциал инвесторларнинг кириб келиш имкониятларини чеклайди.

№	Ижтимоий-иқтисодий соҳа:	№	Сиёсий-ҳуқуқий соҳа:
1	Суверен кредит рейтинглари	15	Бошқарув сифати индикаторлари
2	Аёллар, бизнес ва қонун		- Сиёсий барқарорлик ва зўравонлик / терроризмнинг мавжуд эмаслиги
3	Глобал рақобатбардошлик индекси		- Ҳукумат самарадорлиги
4	Иқтисодий эркинлик индекси		- Тартибга солиш сифати
5	Мамлакатларга хос хатарлар таснифлаш тизими		- Аҳолини фикрини инобатга олиш ва ҳисобдорлик
6	Логистика самарадорлиги индекси		- Ҳуқуқ устуворлиги
7	Бюджет очиқлиги индекси		- Коррупцияни тийиб туриш
8	Электрон ҳукуматни ривожлантириш индекси	16	Матбуот эркинлиги индекси
9	Инсон камолоти индекси	17	Коррупцияни қабул қилиш индекси
10	Барқарор ривожланиш мақсадлари	18	Ҳуқуқ устуворлиги индекси
11	Глобал инновациялар индекси	19	Жаҳон мамлакатлари демократияси индекси
12	Статистик салоҳият индекси		
13	Рақобатбардош саноат унумдорлиги индекси		
14	Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни тартибга солиш чекловлари индекси		

1-расм. Ўзбекистон Республикаси учун устувор бўлган халқаро рейтинг ва индекслар

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан олиб борилаётган ижтимоий-иқтисодий сиёсатда юқори иқтисодий ўсишни таъминлаш билан боғлиқ бўлган омилларга жуда катта эътибор берилмоқда. Ушбу омиллар қаторида инвестицион муҳитни кучайтириш биринчи навбатдаги масалалардан ҳисобланади. Ҳозирда амалга оширилаётган жуда кўп ишлар иқтисодий-иқтисодий инвестицион муҳитни яхшилашга қаратилган. Бу борада Президентимиз таъкидлаганидек, “Хорижий инвестицияларни кенг жалб қилиш учун мамлакатимизнинг инвестиция салоҳиятини тўла намоён этиш чораларини кўришимиз керак”.

Инвестицион жозибadorликни ошириш кун тартибига энг муҳим вазифалардан бири этиб белгиланишининг асосий мақсади хорижий ва маҳаллий инвесторларни иқтисодий-иқтисодий бизнес жараёнларига жалб этишдир. Биз учун энг муҳим масала шуки, биринчи навбатда хорижий инвесторларнинг бирор бир мамлакатга инвестицияларни киритиш бўйича қарор қабул қилиш механизмларини тушуниб олишдир.

Хорижда амалга оширилган айрим тадқиқотларнинг кўрсатишича мамлакатнинг турли хил халқаро рейтинглардаги маълум бир ўринларнинг эгаллаши инвесторларнинг инвестицияларни киритиш бўйича қарорларига билвосита таъсир кўрсатар экан. Ҳозирги кунда жаҳонда 160 дан ортиқ халқаро рейтинглар мавжуд бўлиб, улардан 50 га яқини ишончли ҳисобланиб, таъсир доираси юқори саналади. Халқаро рейтинглар бу фақатгина ташқи баҳо бўлибгина қолмай, бутун мамлакат ёки маълум бир ҳудудни оммалаштириш ва устунликларини кўрсатишнинг самарали усуллариандир.

Халқаро рейтинг ва индексларда иштирок этишнинг зарурати ва долзарблиги

2-расм. Мамлакатлар учун халқаро рейтинг ва индексларда иштирок этишнинг зарурати сабаблари

Бугунги кунда мамлакатимизда амалга оширилиши режалаштирилган стратегик ислохотларни молиялаштириш манбалари сифатидаги потенциал инвесторларнинг сармояларини ишончли ва самарали жалб этиш мақсадида мавжуд инвестиция муҳитини баҳолаш ва намоеън этиш ҳамда унинг жозибадорлигини ошириш йўналишларини кўрсатувчи халқаро рейтинг ва индексларда Ўзбекистоннинг иштирокини яхшилашга қаратилган бир қанча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган (1-жадвал).

1-жадвал. Ўзбекистоннинг халқаро рейтинг ва индексларда иштирокини яхшилаш қаратилга меъёрий-ҳуқуқий асослар.

№	Ҳужжат рақами	Ҳужжат номи	Мақсади
1	25.02.2019 й. ПҚ-4210	Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинглар ва индекслардаги ўрнини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида	Мамлакатимизнинг халқаро майдондаги ижобий обрўсини шакллантириш, шунингдек, мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларни баҳолашнинг яхлит ва мустақил тизимини шакллантириш, шунингдек, республиканинг халқаро рейтинглардаги ўрнини яхшилашни таъминлаш.
2	7.03.2019 й. ПФ-5687	Халқаро рейтинг ва индексларда Ўзбекистон Республикасининг ўрнини яхшилашга оид чора-тадбирларни тизимлаштириш тўғрисида	Иқтисодий ва сиёсий-ҳуқуқий халқаро рейтинг ва индексларда Ўзбекистон Республикасининг ўрнини яхшилаш, бу борада мутасадди вазирлик ва идораларнинг фаолиятини самарали мувофиқлаштириш, халқаро майдонда мамлакатимиз мавқеини янада юксалтириш, хорижий рейтинг агентликлари билан ҳамкорликни тизимли равишда амалга ошириш, масъул давлат органлари раҳбарларига юклатилган вазифаларни ўз вақтида ва сифатли бажарилишида уларнинг шахсий жавобгарлигини кучайтириш.
3	2.06.2020 й. ПФ-6003	Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида	Мамлакатнинг инвестициявий жозибадорлиги ва халқаро майдондаги имиджини мустаҳкамлаш, давлат органлари ва ташкилотларида халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашнинг янги механизмларини жорий қилиш.
4	18.05.2022 й. ПҚ-246	Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашда илмий салоҳият ҳамда амалий фаолият уйғунлигини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида	Ўзбекистон Республикасининг устувор халқаро рейтинг ва индекслардаги кўрсаткичларини яхшилашга йўналтирилган ислохотларни амалга ошириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқишга мамлакат илмий салоҳиятини кенг жалб этиш ва лойиҳавий бошқарувнинг халқаро стандартларидан фойдаланиш, давлат хизматчиларининг соҳадаги билим ва кўникмаларини ошириш.

Ўзбекистон учун устувор бўлган халқаро рейтинг ва индексларда мамлакатимиз иштирокини яхшилашга қаратилган чора-тадбирлар натижасида бугунги кунда эришилган натижаларни қуйидаги жадвалда кўришимиз мумкин:

2-жадвал. Устувор бўлган халқаро рейтинг ва индексларда Ўзбекистоннинг эришган натижалари

Ижтимоий-иқтисодий соҳага оид рейтинг ва индекслар		
1.	Аёллар, бизнес ва қонун индекси	2023 й. 138/190 (-3)
2.	Логистика самарадорлиги индекси	2023 й. 88/138 (+11)
3.	Глобал рақобатбардошлик индекси	Акс эттирилмаган
4.	Рақобатбардош саноат унумдорлиги индекси	2022 й. 89/154 (+5)
5.	Статистик салоҳият индекси	2020 й. 61/144 (+17)
6.	Глобал инновациялар индекси	2022 й. 82/132 (+4)
7.	Электрон ҳукуматни ривожлантириш рейтинги	2022 й. 69/193 (+18)
8.	Иқтисодий эркинлик индекси	2023 й. 109/176 (+8)
9.	Суверен кредит рейтинглар: - <i>Fitch</i> суверен кредит рейтинг - <i>S&P Global</i> суверен кредит рейтинг	2023й. «BB-» (барқарор) 2022й. «BB-» (барқарор)
10.	ИХТТнинг мамлакатларга хос хатарларни таснифлаш тизими	2021 й. 5-гуруҳ
11.	Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни тартибга солишнинг чекловлари индекси	2020 й. 48/89
12.	Бюджет очиклиги индекси	Акс эттирилмаган
13.	Инсон камолоти индекси	2021 й. 101/189 (+6)
14.	Барқарор ривожланиш мақсадлари индекси	2022 й. 77/163-ўрин
Сиёсий-ҳуқуқий соҳа оид рейтинг ва индекслар		
15.	Жаҳон банкининг Бошқарув сифати индикаторлари: - <i>Сиёсий барқарорлик ва зўравонлик / терроризмнинг мавжуд эмаслиги</i> - <i>Ҳукумат самарадорлиги</i> - <i>Тартибга солиш сифати</i> - <i>Аҳолини фикрини инобатга олиш ва ҳисобдорлик</i> - <i>Ҳуқуқ устуворлиги</i> - <i>Коррупцияни тийиб туриш</i>	2021 й. 130/213 (+19) 2021 й. 116/209 (+22) 2021 й. 144/209 (+33) 2021 й. 182/208 (+12) 2021 й. 168/209 (+13) 2021 й. 161/209 (+15)
16.	Коррупцияни қабул қилиш индекси	2022 й. 126/180 (+11)
17.	Жаҳон мамлакатлари демократияси индекси	2022 й. 149/167 (+1)
18.	Матбуот эркинлиги индекси	2023 й. 137/180 (-4)
19.	Ҳуқуқ устуворлиги индекси	2022 й. 78/140 (+7)

2-жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, халқаро рейтинг ва индексларда самарали иштирок этиш борасида кўрилган чора-тадбирлар асосида мамлакатимиз учун устувор деб белгиланган аксарият рейтинг ва индексларда кўрсаткичларимиз яхшиланиб бормоқда.

Аммо баъзи индексларда ҳали ҳам иштирокимиз таъминланмаган (Глобал рақобатбардошлик индекси, Бюджет очиқлиги индекси), қолаверса баъзи иштирок этаётган индексларда натижаларимиз пастга тушган (Аёллар, бизнес ва қонун индекси, Матбуот эркинлиги индекси).

Юқоридаги натижалар таҳлили асосида қуйидаги хулосаларни қилишимиз мумкин:

- халқаро рейтинг ва индексларда самарали иштирокимизни таъминлаш мақсадида уларнинг методологиясини тўлиқ ва тўғри англаш лозим;

- халқаро индекслар бўйича умумий ҳолатни яхшилашда уларнинг ҳар бир таркибий индикаторлари бўйича ҳолатни чуқур таҳлил қилиб натижаларни ўзаро узвийлигини таъминлаган ҳолда манфаатларимизга мувофиқ тарзда ислоҳ қилишимиз лозим;

- жамиятимиздаги барча соҳа вакиллари функционал вазифаларига таалукли халқаро рейтинг ва индексларга доир билим-кўникмаларга эга бўлиши ҳамда мақсадларимизга муштарак ҳаракат қилишлари мақсадга мувофиқ.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ““Ўзбекистон-2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сон Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида”ги ПФ-6003-сон Фармони.